

Алгоритми формування професійних компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій

Беляєв С.Б. ¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
19.12.2021	20.01.2022	Педагогіка	378.147

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5962540>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. В статті представлено результати дослідження питань формування професійних компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій. На основі аналізу наявних наукових праць виділено структуру педагогічної технології та логіку розроблення алгоритмів професійної підготовки до її використання. На підставі результатів аналізу місту професійної компетентності складовими компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій визначено знання, вміння та професійно важливі якості. На основі поєднання структури педагогічної технології з виділеними складовими змісту професійної компетентності розроблено алгоритми: формування компетентностей з репродуктивного впровадження педагогічних технологій, формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію педагогічних технологій, формування компетентностей з розроблення педагогічних технологій. Теоретично обґрунтовано вибір форм та методів реалізації алгоритмів формування компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій.

Ключові слова: педагогічні технології, професійна педагогічна підготовка, формування професійних компетентностей, заклад вищої освіти.

¹ С.Б. Беляєв, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, <https://orcid.org/0000-0003-1272-2038>.

Algorithms of formation of professional competencies for development and implementation of pedagogical technologies

Annotation. The article presents the results of research into the problem of the formation of professional competencies in the development and implementation of pedagogical technologies. The main idea was to ensure that the professional training procedure is consistent with the structure of pedagogical technology. As a result, algorithms for the formation of professional competencies for the development and implementation of pedagogical technologies were developed. Algorithms for the formation of professional competencies for the development and implementation of pedagogical technologies have an identical structure with the structure of pedagogical technology. The structure of algorithms for the formation of professional competencies for the development and implementation of pedagogical technologies also takes into account the content of professional competencies. The understanding of the structure of competence as a set of knowledge, skills and professionally necessary qualities is taken as a basis. Algorithms for the formation of competencies for the development and implementation of pedagogical technologies take into account the structure of pedagogical technology and the structural elements of competencies. The first algorithm ensures the formation of competence to introduce pedagogical technologies in a reproductive way. The second algorithm ensures the formation of competencies to adapt and modernize pedagogical technologies. The third algorithm provides the formation of competence to develop pedagogical technologies. Algorithms for the formation of competencies for the development and implementation of pedagogical technologies are implemented sequentially and are based on pre-formed competencies. The choice of forms and methods for the implementation of algorithms for the formation of competencies for the development and implementation of pedagogical technologies is theoretically substantiated. The optimal forms and methods of professional training for each algorithm have been identified. The results of an experimental verification of the effectiveness of professional training algorithms for the development and implementation of pedagogical technologies are shown.

Keywords: pedagogical technologies, professional pedagogical training, formation of professional competencies, higher education institutions.

Вступ

Зміст професійної педагогічної підготовки в закладі вищої освіти описується комплексом загальних та фахових компетентностей, що в сукупності мають забезпечити успішну професійну педагогічну діяльність. Важливою умовою при цьому є дотримання сучасних вимог щодо вибору форм, методів, засобів організації освітнього процесу. У переліку фахових компетентностей «Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності – 011 Освітні, педагогічні науки» виділяється «Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проекти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти» [6]. Такими освітніми інструментами виступають педагогічні технології, детальне вивчення та впровадження яких у національну систему освіти було ініційовано на початку XXI століття. Завдяки специфічним характеристикам педагогічні технології виступають продуктивним засобом вирішення традиційних та нових педагогічних задач, але одночасно з цим успішність їх використання в значній мірі обумовлюється наявністю спеціальної теоретичної та практичної підготовки. Це засвідчує необхідність створення алгоритмів формування відповідних фахових компетентностей щодо розроблення та впровадження в освітній процес педагогічних технологій.

Ознайомлення здобувачів освіти та педагогічних працівників з освітніми технологіями в певній мірі було започатковане виданням навчально-методичних посібників О. Пехоти [5] та І. Дичківської [2], де були репрезентовані сучасні педагогічні технології, що відкривало перспективи репродуктивно запроваджувати їх у власну педагогічну практику. Дослідження можливостей професійної підготовки вчителів до конструювання освітніх технологій вперше було здійснено Л. Лісіною [4] в системі післядипломної освіти.

Об'єктивна необхідність професійної підготовки до впровадження педагогічних технологій позначилась на змісті освітньо-професійних програм, до яких було додано різні за своїм змістом навчальні дисципліни. Перехід до використання положень компетентнісного підходу в організації професійної підготовки педагогічних працівників [3] окреслив нові перспективи у формуванні змісту освітньо-професійних програм на основі якісних характеристик прогнозованих результатів з допомогою спектру професійно-релевантних якостей, що позначаються в якості професійних компетентностей і формуються без використання інструментарію діяльнісного підходу в освіті. Засобами компетентнісного підходу забезпечується конкретизація основних характеристик здобутої професійної освіти, але при цьому залишається невизначеним педагогічний інструментарій формування системи компетентностей. Це забезпечило якісний перегляд характеристик організації педагогічної взаємодії та певні в оцінюванні результатів професійної підготовки.

Метою статті є розкриття алгоритмів формування професійних компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій.

Результати

Сучасна парадигма освіти базується на переважному використанні компетентнісного підходу в освіті. Його засобами деталізуються основні характеристики прогнозованих результатів освітнього процесу, що конкретизуються в здобутих професійних компетентностях. Формування системи компетентностей в умовах закладу вищої освіти відбувається у процесі послідовного вивчення освітніх компонентів та проходження педагогічної практики. В межах окремого освітнього компонента виникає додаткова вимога конкретизації форм та методів навчання, що регулюється якісними характеристиками прогнозованих результатів навчання. Відтак, окремі компетентності потребують додаткового уточнення, що вимагає визначення найбільш доречних та ефективних форм та методів навчання. Вибір оптимальних комбінацій «метод-форма» під час вирішення окремих педагогічних задач стає для педагогічної науки кінця XX – початку XXI століття характерною ознакою і концептуально спирається на теорії цілісних систем та впровадження в практику організації освітнього процесу положень системного підходу.

У широкому розумінні компетентності характеризують знання, когнітивні та практичні вміння, ставлення, емоції, мотивацію. Їх деталізація за окремими видами професійних завдань призводить до виділення складовими компетентностей сукупність знань, умінь та професійно важливих якостей. У зв'язку з цим деталізація окремої компетентності відбувається шляхом конкретизації характеристик відповідних знань, умінь та професійно важливих якостей, які складають зміст зазначеної компетентності. Кожна окрема компетентність потребує розроблення ефективного алгоритму формування враховуючи специфічні особливості її змісту. Набори фахових компетентностей, що розкривають систему фахових знань, умінь, професійно важливих якостей, мають формуватись у процесі реалізації відповідних алгоритмів з конкретизацією комбінацій «метод-форма» з урахуванням характеристики прогнозованого результату.

Формування компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій потребує розроблення ефективних педагогічних механізмів, якими згідно з положеннями технологічного підходу в освіті є деталізовані способи взаємодії суб'єктів освітнього процесу зі стійкими та повторюваними комбінаціями «метод-форма», що в загальному вигляді мають алгоритмічний характер. Алгоритми формування компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій є продуктом системної змістовно-процедурної інтеграції положень системного, компетентнісного та технологічного підходу [1] та відповідають запропонованій Г. Селевком [7] структурі педагогічної технології, що містить науковий, формалізовано-описовий та процесуально-діяльнісний аспекти. Як результат, зазначені алгоритми набувають характеристичних ознак педагогічної технології, серед яких ключовою виступає виділення науково обґрунтованої системи раціональних способів досягнення педагогічної мети.

Визначення складовими компетентності знань, умінь та професійно важливих якостей обумовлює логіку формування системи компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій. У першу чергу потрібно забезпечити набуття системи профільних знань з наступним формуванням досвіду репродуктивної діяльності з впровадження педагогічних технологій. За такої теоретичної та практичної основи стає можливим наступний перехід до реконструктивної та творчої діяльності з розроблення педагогічних технологій. Для цього також необхідно реалізувати відповідні алгоритми формування компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій. Розроблення зазначених алгоритмів передбачає конкретизацію методів, засобів, форм організації професійної педагогічної підготовки з одночасним дотриманням вимог забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

У наведених алгоритмах спільними ознаками є характеристики навчальної діяльності здобувачів освіти, адже формування компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій забезпечує формування необхідної теоретичної бази для успішної професійної педагогічної діяльності, що виходить за межі репродуктивно-наслідувального використання типових методичних прийомів. Сучасний компетентний вчитель успішно здійснює аналіз цілей і задач, умов підвищення ефективності освітнього процесу, можливостей управління його результативністю, що забезпечується, зокрема, шляхом використання педагогічних технологій. Це додатково потребує наявності знань і умінь досліджувати педагогічні явища користуючись сучасними теоріями цілісності освітнього процесу, що враховують складність взаємозв'язків між компонентами педагогічної системи, умінь розробляти технологічні шляхи вирішення складних задач та оцінювати отримані результати.

Послідовне формування знань, умінь та професійно важливих якостей відповідає науковому, формалізовано-описовому та процесуально-діялісному аспектам структури педагогічної технології Г. Селевка [7], що й забезпечує алгоритмічність формування компетентності впроваджувати педагогічні технології. Науковий аспект містить наукову розробку конкретизованої проблеми, формалізовано-описовий розкриває модель цілей, змісту, засобів, способів, алгоритмів діяльності, процесуально-діялісний описує діяльність суб'єктів як процес з визначенням цілей, плануванням, організацією, реалізацією цілей та аналізом результатів. Разом перелічені аспекти створюють можливість проектування раціональних шляхів організації освітнього процесу та презентації їх в якості детальних алгоритмів.

Алгоритм підготовки до репродуктивного впровадження педагогічних технологій передбачає формування теоретичних уявлень про суть педагогічних технологій, їх

місце в освітньому процесі, умови та шляхи впровадження. Під час лекційних та практичних занять здобувачі освіти у процесі порівняльно-аналітичної діяльності визначають характеристичні ознаки педагогічних технологій та їх відмінності від традиційних методик викладання навчальних предметів. Виділення умов та механізмів впровадження в освітній процесі педагогічних технологій сприяє розумінню можливостей інтеграції різних педагогічних технологій до окремих методик викладання навчальних предметів, що й стає основою для формування профільних умінь.

Таким чином, алгоритм формування компетентностей з репродуктивного впровадження педагогічних технологій передбачає формами організації професійної підготовки лекційні, семінарські та практичні заняття, під час яких активні дії аналізу, порівняння та синтезу забезпечують оволодіння базовими уявленнями про суть, ознаки, умови впровадження педагогічних технологій, формування умінь репродуктивного впровадження окремих педагогічних технологій.

Одночасно з формуванням системи знань та вмінь впроваджувати педагогічні технології відбувається формування професійно важливих якостей, що втілюється в готовності та прагненні впроваджувати педагогічні технології під час розв'язання традиційних та нових педагогічних задач з метою підвищення результативності освітнього процесу. Зазначені професійно важливі якості інтегруються до загальної системи професійно важливих якостей, які характеризують спрямованість на підвищення професійного рівня, самоосвіту впродовж життя. В сукупності окреслені знання, вміння та професійно важливі якості утворюють зміст компетентності з впровадження педагогічних технологій.

Проведене дослідження довело ефективність алгоритму формування компетентностей з впровадження педагогічних технологій. Якість теоретичної підготовки в експериментальних групах збільшилась на 56,19%, якість практичної підготовки мала приріст 57,14%. Також було діагностовано формування серед професійно важливих якостей налаштованості на пошук продуктивних рішень професійних задач засобами педагогічних технологій, що за результатами впровадження алгоритму підготовки до репродуктивного впровадження педагогічних технологій збільшилась на 20,60%.

Алгоритм формування компетентностей з розроблення педагогічних технологій має дві складові, що послідовно розкривають логіку накопичення знань та вмінь пошуково-творчого характеру. Перша складова стосується формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію відомих педагогічних технологій з метою перетворення їх на новий інструмент для вирішення окремих педагогічних задач. Друга складова передбачає формування компетентностей з розроблення педагогічних технологій.

Формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію педагогічних технологій спирається на накопичені в результаті впровадження алгоритму підготовки до впровадження педагогічних технологій розуміння суті педагогічних технологій та їх можливостей, а також на сформовані репродуктивні вміння впроваджувати педагогічні технології. Перехід до реконструктивної діяльності з адаптації та модернізації педагогічних технологій забезпечується під час реалізації алгоритму формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію педагогічних технологій. Усвідомлення спектра можливостей використання педагогічних технологій розширює перелік професійно важливих якостей й підтримує активні самостійні дії реконструктивного й творчого характеру. Завдяки спеціальному добору та налаштування окремих педагогічних технологій відкриваються можливості для вирішення складних професійних задач з новими показниками ефективності

педагогічної праці. Під час реалізації змісту професійної підготовки в умовах педагогічного закладу вищої освіти це потребує окремого вибору продуктивних комбінації «метод-форма».

Лекційні, семінарські та практичні заняття, як форми організації навчання в закладі вищої освіти, визначають продуктивними методами реалізації алгоритму формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію педагогічних технологій аналіз, порівняння, синтез, узагальнення, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. Виділення даної групи методів обумовлюється ідеологією компетентнісного підходу, згідно з яким ключові компетентності особистості формуються у процесі безпосередньої активної діяльності з освоєння середовища та набуття досвіду активно впливати на нього. При цьому професійна педагогічна підготовка отримує ознаки процесу активного накопичення педагогічних та методичних знань з наступним застосуванням їх в якості індивідуального комплексу знань і методичних прийомів використання елементів педагогічних технологій. Це відкриває перспективи здійснювати науково обґрунтоване об'єднання елементів педагогічних технологій у нові комбінації, що матимуть ознаки нових педагогічних технологій. Формування професійно важливих якостей при цьому фокусується на розвитку ініціативності, творчості, готовності до виконання професійних обов'язків у нетипових ситуаціях, що у поєднанні з прагненням до самоосвіти впродовж життя забезпечує неперервність перегляду та оновлення індивідуального методичного інструментарію модернізації педагогічних технологій.

Реалізація алгоритму формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію педагогічних технологій має персоніфікований характер. Теоретична підготовка до здійснення адаптації та модернізації педагогічних технологій має спільні характеристики з підготовкою до репродуктивного впровадження педагогічних технологій і спирається на отримані під час лекційного ознайомлення з ними знання. Важливе значення мають знання концептуальної частини конкретної педагогічної технології, її мети, завдання, особливостей змістової частини. На підставі аналізу складових змістової частини визначаються ключові характеристики для вибору форм, методів, засобів реалізації технології під час вивчення окремих навчальних предметів. При цьому авторська концепція організації освітнього процесу залишається незмінною, але додаткові налаштування змістової частини стають достатніми для висновку про фактичне удосконалення (адаптацію/модернізацію) педагогічної технології з метою її використання у нових нетипових умовах.

Вирішення окремого завдання з допомогою педагогічних технологій забезпечується шляхом використання складного комплексу індивідуальних методичних прийомів, що ґрунтується на накопиченій раніше системі знань та вмінь, особистісних уподобаннях, внаслідок чого відкриваються можливості для впровадження суб'єктивно нової педагогічної технології. Вона може мати прототип, який з певними змінами та доопрацюваннями стає придатним для вирішення нових педагогічних завдань. При цьому суб'єкт педагогічної діяльності розглядає можливості модернізації педагогічної технології з метою її налаштування до власних умінь та можливостей, а потім вирішує з її допомогою поставлене завдання.

Реалізація алгоритму підготовки до адаптації та модернізації педагогічних технологій спирається на досвід успішного репродуктивного їх використання. Зазначений досвід створює потенційні можливості для виконання ряду дій щодо додаткових налаштувань педагогічної технології з урахуванням нових умов використання, потреба у яких може виникати у разі, наприклад, змінення вікових груп, навчальних предметів. При цьому передбачається формування нових педагогічних умінь, які виходять за межі репродуктивного набору методичних прийомів

використання педагогічних технологій і мають ознаки творчої діяльності. В умовах закладу вищої освіти зазначені вміння формуються під час семінарсько-практичних занять, а подальший розвиток отримують під час виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, проходження педагогічної практики.

Під час проведення семінарських занять самостійні дії з аналізу окремих педагогічних задач та порівняння традиційних способів їх розв'язання мають результатами визначення основних потенційних напрямів удосконалення професійної діяльності. Синтез думок щодо можливостей використання сучасних педагогічних інструментів, до яких належать освітні технології, слугує основою для пошуку нових продуктивних рішень зазначених задач. Під час практичних занять презентація різних варіантів вирішення поставленого завдання з використанням спеціально удосконалених педагогічних технологій ініціює дії щодо узагальнення потенційних можливостей використання окремих педагогічних технологій за умов їх додаткового налаштування, що фактично має ознаки їх адаптації чи модернізації.

Подальше формування індивідуального комплексу методичних прийомів здійснення адаптації та модернізації педагогічних технологій відбувається під час виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань. Це забезпечує врахування індивідуальних особливостей сформованих знань та вмінь й відповідає сучасній парадигмі організації освітнього процесу, в межах якої передбачається формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

Дослідження ефективності формування компетентностей щодо здійснення адаптації та модернізації педагогічних технологій показало підвищення якості теоретичної підготовки в експериментальних групах на 29,45%, якості практичної підготовки на 29,92%. В системі професійно важливих якостей спрямованість розв'язувати професійні задачі засобами педагогічних технологій за результатами впровадження зазначеного алгоритму збільшилась на 18,12%.

Реалізація алгоритму підготовки до розроблення педагогічних технологій визначає інструментами сформовані знання, вміння, професійно важливі якості щодо впровадження педагогічних технологій, а також здійснення їх адаптації та модернізації. Специфічні характеристики системи знань та вмінь з розроблення педагогічних технологій визначають методами реалізації даного алгоритму професійної підготовки синтез, узагальнення, індивідуальні навчально-дослідні завдання, виконання курсових робіт. Вибір даного набору методів враховує наявні форми організації освітнього процесу в закладі вищої освіти, а також специфічні особливості синтетичної діяльності щодо пошуку нових поєднань накопичених в індивідуальному методичному комплексі прийомів реалізації педагогічних технологій з метою вирішення традиційних та нових педагогічних завдань на технологічних засадах. Здобувач освіти має перейти на творчий рівень й демонструвати комплексну пошуково-творчу діяльність з послідовного розроблення концептуальної та змістової частин педагогічної технології. Це стає можливим за умов існування ґрунтовних знань суті, ознак, можливостей педагогічних технологій, шляхів їх інтеграції до освітнього процесу з урахуванням взаємодії усіх його елементів користуючись теоріями опису його в якості цілісної системи.

Пошуково-творча діяльність з розроблення педагогічних технологій стає можливою за умов успішного проходження етапів ознайомлення з базовими теоретичними питаннями, самостійної роботи з аналізу змісту технологій, самостійної роботи щодо порівняння їх основних характеристик та альтернативних підходів до вирішення окремих педагогічних задач. Отриманий досвід синтезу прийомів впровадження педагогічних технологій уможливорює пошуково-творчі дії зі створення можливих комбінацій елементів відомих технологій у нових незвичних поєднаннях, що

мають ознаки педагогічної технології за відсутності прямого прототипу. Накопичений таким шляхом комплекс методичних прийомів розроблення і впровадження педагогічних технологій стає основою для наступної індивідуальної пошукової діяльності з осмислення та вибору системи методів та прийомів, створення ефективного освітнього середовища, вибору ефективних механізмів педагогічного впливу на особистість.

Обґрунтовані в процесі семінарських занять теоретичні ідеї поліізоморфного моделювання прийомів впровадження педагогічних технологій реалізуються під час практичних занять шляхом розроблення фрагментів уроків, що забезпечує формування досвіду розроблення окремих елементів змісту технології та впровадження їх в практику освітнього процесу. Розроблення нової педагогічної технології забезпечується під час залучення здобувачів освіти до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань та курсових робіт. Послідовне розроблення структурних елементів педагогічної технології з конкретизацією її цілей, завдань, концептуальної та змістової частин має результатом формування досвіду розроблення педагогічних технологій, а наступне впровадження нової технології в освітній процес та оцінювання її результативності забезпечує формування досвіду об'єктивного оцінювання результативності власної професійної діяльності з розроблення та впровадження педагогічних технологій. Новий комплекс педагогічних умінь характеризує професійну діяльність категоріями результатів педагогічної творчості, які пропонує І. Дичківська [2, с. 25] (відкриття, винаходи, вдосконалення) у площині використання в освітньому процесі педагогічних технологій.

Дослідження ефективності формування компетентностей щодо розроблення педагогічних технологій показало підвищення якості теоретичної підготовки в експериментальних групах на 61,33%, якості практичної підготовки на 61,33%. В системі професійно важливих якостей спрямованість розв'язувати професійні задачі засобами педагогічних технологій за результатами впровадження зазначеного алгоритму збільшилась на 11,78%.

Висновки

Формування професійних компетентностей з розроблення та впровадження педагогічних технологій успішно забезпечується шляхом використання в практиці професійної педагогічної підготовки в умовах закладу вищої освіти системи послідовних алгоритмів: формування компетентностей репродуктивного впровадження педагогічних технологій, формування компетентностей здійснювати адаптацію та модернізацію педагогічних технологій, формування компетентностей з розроблення педагогічних технологій. Зазначені алгоритми передбачають формування системи теоретичних знань, практичних умінь, а також професійно важливих якостей, що в сукупності забезпечують теоретичну та практичну підготовку до пошуково-творчих дій з розроблення та впровадження педагогічних технологій. Сформовані компетентності з розроблення та впровадження педагогічних технологій забезпечують педагогічну спрямованість пошук та вивчення нових підходів, прийомів, технологій, що має перспективним результатом перманентне оновлення індивідуального комплексу педагогічних знань та вмінь у відповідності до темпів оновлення змісту педагогічної науки, сучасних норм та стандартів реалізації завдань професійної педагогічної діяльності, спрямованості на інноваційну педагогічну діяльність.

Список використаних джерел

1. Беляев С. Б. Процедурна інтеграція методологічних підходів у розробленні змісту професійної підготовки. *Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова*. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 67 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С 17-21.
2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.
3. Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методол. семінару, 3 квіт. 2014 р., м. Київ: у 2 ч. / Нац. акад. пед. наук України ; редкол. : В. Г. Кремень (голова) та ін. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. Ч. 1. 370 с.
4. Лісіна Л. О. Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів до конструювання навчальних технологій у процесі післядипломної педагогічної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Запоріжжя, 2012. 547 с.
5. Освітні технології : навч.-метод. посібник / за заг. ред. О. М. Пехоти. Київ : АСК, 2001. 256 с.
6. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ МОН № 520 від 11.05.2021 URL : <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/05/17/011.Osvitni.ped.nauky.mahistr.17.06.docx#> (дата звернення : 04.01.2022)
7. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. Москва : НИИ шк. технологий, 2005. 208 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).